

**RENTGEN TASVIRLARI ORQALI INSON TANASIDAGI
KASALLIKLARNI ANIQLASHNING MATEMATIK VA SUN'IY
INTELLEKT MODELLARI**

Sirojiddin Qobilov

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti o'qituvchisi.

qobilov.sirojiddin92@gmail.com

Ibodov Sardor

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti talabasi.

sardoribodov07@gmail.com

Sukhrob Abdullaev

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti talabasi.

sukhrobabdullaevweb@gmail.com

Elyor Ismoilov

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti talabasi.

elyorismoilovofficial@gmail.com

Yorkinjon Abdukhalilov

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti talabasi.

abdukhalilovyorkinjon2025@gmail.com

Abstrakt: Radiologlarning asosiy vazifalaridan biri ko'krak qafasi rentgen tasviri orqali o'pka kasalliklarini tashxislash hisoblanadi. Rentgenolog tasvirdagi yamoqli infeksiyani tekshiradi va ularning bilimlari asosida qaror qabul qiladi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari kasalliklarni tibbiy tasvirlardan tasniflash va aniqlashda juda yaxshi

samara berishiga qaramasdan, ayrim kamchiliklarga ham ega. Ushbu kamchiliklarni inson hayotiga bevosita ta'siri borligini inobatga olib, kamchiliklarini bartaraf etish va oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Kamchiliklarga quyidagilarni misol qilish mumkin: qurilmadagi kamchilik, texnologik kamchilik, roentgen tasvirdagi halaqitlar Shaxsga mos keladigan aniqlik bilan istiqbolli bashorat qilish texnologiyasi bo'lishiga qaramay, chuqur o'rganish (DL) modellari odatda tushuntirishga ega emas, bu DL modellarini yuqori darajada tartibga solinadigan sog'liqni saqlash sohasida klinik qo'llash uchun hal qiluvchi komponent hisoblanadi. Inson tanasidagi kasalliklarni aniqlashga misol qilib o'pka kasalliklarini olamiz. "O'pka kasalligini bashorat qilish uchun tasniflash muammosi" bo'yicha modelni o'rgatish amalga oshiriladi, ushbu model o'plarni tahlil qilish uchun foydalaniladi va kasallikning bashoratini aniqlashda yordam beradi, "tanqidiy hududlarni aniqlash va tanqidiy hududlar bilan aniqlangan tasvirlar" bo'yicha modelni o'rgatish amalga oshiriladi. "Kasalliklarni tasniflash uchun ko'proq naqshlarni o'rganish bilan mahalliy va global xususiyatlarni birlashtiradi" model o'rgatiladi. Shu tarzda, bu bosqichlar bo'yicha modelni o'rganish bilan o'pkaning holatini tahlil qilish, tanqidiy matnlarni tasniflash, tanqidiy xususiyatlarni aniqlash va matematik va sun'iy intellekt modellardan foydalanish orqali kasalliklar haqida ma'lumotlarning yaxshilanishni ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: CNN, matematik model, Veyvlet usuli, Sun'iy intellekt, tibbiy tasviylar.

Kirish

Ko'krak qafasi rentgen tasvirlari bemor haqida ma'lumot beradi, shuning uchun standart ko'krak qafasi rentgen tasvirini qayta ko'rib chiqish kerak [1]. Radiologlar ko'pinchatasvirlarini sog'liq kontekstida izohlaydilar. Qiziqarli hududni (ROI) aniqlashda radiolog tajribasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. ROI qo'shimcha tahlil qilinadi va ularning tajribasidan oldingi holatlar bilan taqqoslanadi. Mutaxassis radiologlar cheklangan va har doim ham mavjud bo'lmasligi mumkinligi sababli, mutaxassislar yo'qligida o'pka kasalliklarini rentgen tasvirlaridan aniqlash uchun Sun'iy intellekt (AI) tizimidan foydalanish mumkin. Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) blokidan

tashkil topgan AI tizimi o'pka roentgen tasvirlaridan xususiyatlarni ajratib olishga yordam beradi. Yoki bu noldan o'qitish yoki transfer o'rganish yordamida amalga oshirilishi mumkin usullari. Rentgen tasvirlaridan o'ziga xos o'pka kasalliklarini aniqlashda tasvir ularning yuqori sinflararo o'xshashligi va sifatining pastligi tufayli qiyinchilik tug'diradi.

Yuqoridagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda Veyvlet usullari orqali tibbiy tasvirlarni halaqitlardan tozalash, filtrlash, tasvir sifatini yaxshilash va kerakli ma'lumotlarni ajratib olishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari VGG16 [3], GoogleNet [4], MobileNet [5] va boshqalar kabi transfer o'rganish usullari berilgan tasvirlarni sinflardan biriga tasniflash uchun xususiyat ajratgich sifatida ishlatilgan. Ushbu dizaynlar ularni amalga oshirishda bir nechta konvolyutsion bloklardan foydalanadi. CNNning vazni va arxitekturasi uning xatti-harakatlarini aniq tasvirlaydi. Garchi bu modellar qora qutilar bo'lsa-da, ularning bashoratlari ortidagi sabablarni bilish, albatta, yordam beradi ularni qabul qilish yoki qilmaslik haqida qaror qabul qilishda shaxslar. Yuqorida aytib o'tilgan arxitekturalar bilan birga ishlaydigan tushuntirish mumkin bo'lgan sun'iy intellekt (XAI) usullari bo'shliqni bartaraf qiladi va qora qutini yaxshiroq tushunadi. XAI usullari vizualizatsiya usullaridir. Ushbu usullar fazoviy joylashuvni yoki tasvirning bir qismini va nima uchun tasvir ma'lum bir sinfga tasniflanganligini tasvirlaydi. dan to'g'ri piksel qiymatlarini topmoqda kiritilgan rasm berilgan.

Tibbiy tasvirlar bilan ishlashda tadqiqotchilari [6] o'zlarining algoritmlari natijalarini tushuntirish uchun XAI dan tobora ko'proq foydalanmoqdalar. Agar biror narsa qanday e'tibor qaratsa a neyron tarmog'i o'z natijasini sharhlaydi, uni yaxshi deb aytish mumkin tushuntirish. Mualliflar [7] mashinani qanday o'rganishni ko'rib chiqdilar modellar Bayesian averaging (2007), DeConvolutional Nets (2014), Class Activation Maps (2016), Gradient Weighted Class Activation Mapping (GradCAM) va GradCAM++, Neural Addivit modeli (2020) dan tushuntirilmoqda. XAI usullari uchta toifaga bo'lingan: 1-rasmda ko'rsatilganidek, ko'lamiga qarab, usulga asoslangan va foydalanishga asoslangan.

XAI usullarining ba'zilari kirish namunasi [8] bo'yicha sinfnining gradientini hisoblaydi va tasvirning birinchi darajali Teylor kengayishi bo'yicha aniqlik xaritalarini hisoblaydi. Jarayon orqaga tarqalish paytida va undan keyin namuna uchun sinf hosilasini hisoblashni o'z ichiga oladi vektor elementlarini qayta tartibga solish. Biroq, bu usullar mumkin emas edi bir sinfdan ikkinchisiga farqlash uchun tasniflash masalalariga murojaat qiling. Marko [4] ga ko'ra, har qanday mashinani o'rganish klassifikatorining ishlashini mahalliy talqin qilinadigan agnostik tushuntirishlar (LIME) usuli yordamida bashoratlarni o'rganish orqali baholash mumkin. U quyidagicha ishlaydi. (i) tasvirni kichik hududlarga bo'ling (bezovta qilingan mahalliy hududlar). (ii) har bir mintaqaning bashorat qilish ehtimolini hisoblaydi. (iii) eng yuqori ehtimoli bo'lgan mahalliy mintaqa ushbu sinf uchun tushuntirish sifatida beriladi. Grad-CAM [7] modellarni ko'proq ko'rinadigan va tushunarli qilish uchun maqsadli sinfnining gradientidan foydalanadi.

Fig. 1. Categorization of XAI methods [7].

GradCAM - bu sinfni kamsituvchi lokalizatsiya usuli bo'lib, u holda qayta tayyorlash yoki me'moriy o'zgartirishlar, vizual tushuntirishlar ishlab chiqaradi har qanday CNN-ga asoslangan tarmoq uchun. GradCAM yo'naltiruvchi faollashtirish xaritalarining vaznli kombinatsiyasini amalga oshiradi va uni faollashtirish funksiyasi rektifikatsiyalangan chiziqli birlik (ReLU) orqali amalga oshiradi. ReLU tanlangan,

chunki mualliflar qiziqish sinfiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xususiyatlarga qiziqish bildirmoqda. CNNni tashkil etuvchi kirish patch elementlarini ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan bir nechta atribut yondashuvlari mavjud. Ular vizualizatsiya uchun foydalangan ma'lumotlarga ko'ra ikki toifaga bo'lingan. Atribut vizualizatsiyasini yaratish uchun bir tarqatishga asoslangan yondashuv ma'lumotlarni CNN orqali bir marta oldinga va orqaga tarqatadi. Bezovtalikka asoslangan usullarning aksariyati ko'plab tarmoq o'tishlarini talab qiladigan iterativ, optimallashtirishga asoslangan usullardir [9].

XGrad CAM [2] - bu GradCAM-ning ko'p narsalarni o'z ichiga olgan do'g'achlama versiyasi sezgirlik va saqlashga e'tibor bering. ga nisbatan yaxshi ishladi GradCAM, Grad CAM++ kabi boshqa zamonaviy usullar va Ablatsiya-CAM. Tasvirlardagi turli sinflarni ko'proq ajrata oladi oldingilariga qaraganda ishonchli. Bu erda vaznni yangilash jarayoni a maqsadli o'zgaruvchidan yuqori bo'lgan gradientlar nisbatlarining vaznli yig'indisi GradCAM-dan o'rtacha gradient o'rniga kanallar.

Mavjud usullar bilan solishtirganda (oddiy tasniflash), qo'llash X-nurlari kabi tibbiy tasvirlar uchun XAI usullari har xil, chunki har bir rentgen nurlari anatomiyaga ko'ra inson ko'ziga bir xil ko'rinadi. Aniqlash rentgen tasvirlaridagi anomaliyalar juda muhim va juda zarur. In Ushbu maqolada biz turli xil XAI usuli bilan tajriba o'tkazdik tasvirlarning o'lchamlari. Klassifikatorlardan mahalliy ko'rsatkichlarni ajratib olish qo'shimcha ravishda turli yo'llar bilan yordam beradi. Ulardan biri takomillashtirish qobiliyatidir tasniflash usullarining aniqligi. Ikkinchidan, biz tasvir nima uchun ekanligini tushunamiz ma'lum bir sinfga bo'linadi.

Fig. 2. GradCAM activation maps examples [20].

Yuqoridagi sun'iy intellekt algoritmlarni qo'llashdan oldin tasvirlarni filtlash, sifatini yaxshilash va kerakli ma'lumotlarni yo'qolishini oldini olish uchun Veyvlet usullari qo'llanilishi juda yaxshi natija beradi. Quyida Dobisheva-Veyvlet usulini tasvirlarga ishlov berish algoritmini keltiramiz. Diskret tasvirni 2D wevelet konvertatsiyasi tasvirda qatorlar soni juft va ustunlar soni juft bo'lganda amalga oshirilishi mumkin. Tasvirning 1-darajali wevelet konvertatsiyasi biz muhokama qilgan har qanday 1D wevelet transformatsiyasidan foydalanib, quyidagi ikki bosqichni bajarish orqali aniqlanadi:

1-qadam. f ning har bir qatorida 1-darajali, 1D wevelet konvertatsiyasini bajariladiva shu bilan yangi tasvir hosil qilinadi.

2-qadam. 1-bosqichda olingan yangi rasmda uning har bir ustunida bir xil 1D wevelet transformatsiyasini bajariladi. Natijada Diskter tasvir ustida 2D wevelet konvertatsiyasi to'liq bajariladi.

Bu yerda 1 va 2-bosqichlarni teskari tartibda bajarish mumkin va natija har ikkala jarayonda ham bir xil bo'lishini ko'rsatish qiyin emas.

Ushbu turdagi Wevelet "ixcham tayanch ortogonal wevelet" deb ataladi, Daubechies oilasining nomi dbN sifatida yoziladi, bu erda N - tartib (yoki mos keladigan filtr) va db - weveletning qisqa nomi. db1 wevelet bir xil Haar weveleti belgilaydi.

$n \in N$ uchun D-2n sinfidagi Daubechies wevelet o'zgarishi $\psi =_N \psi \in L^2(R)$ funksiyasi sifatida aniqlanadi.

$$\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^{2N-1} (-1)^k h_{2N-1-k} \varphi(2x-k) \quad (1)$$

bu yerda: $h_0, \dots, h_{2N-1} \in R$ va bular quyida keltirilgan shartlarni qondiradigan filtr doimiy koeffitsientlari

$$\sum_{k=0}^{N-1} h_{2k} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sum_{k=0}^{N-1} h_{2k+1} \quad (2)$$

Shuningdek, $l = 0, 1, \dots, N-1$. uchun

$$\sum_{k=0}^{2N-1+2l} h_k h_{2k-1} = \begin{cases} 1, & \text{agar } l=0, \\ 0, & \text{agar } l \neq 0. \end{cases} \quad (3)$$

bu yerda $\varphi =_N \varphi: R \rightarrow R$ rekursiya tenglamasi bilan berilgan masshtablash (Daubechies) funksiyasi:

$$\varphi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^{2N-1} h_k \varphi(2x-k) \quad (4)$$

Quyidagilarga rioya qilgan holda Daubechies wevelet funksiyasidan foydalaning maqsadga muvofiq bo'ladi. $\varphi = 0$ uchun $x \in R(0, 2N-1)$. Bundan tashqari $\int_R \varphi(2x-k) \varphi(2x-l)$ uchun $k \neq l$.

Daubechies wevelets qurishning asosiy muammosi $h_0, \dots, h_{2N-1}$ koeffitsientlarini aniqlashdir, bu esa masshtab funksiyasini inkor etmaydi. Bu muammoni hal qilish

uchun esa, ortonormallik shartlari bilan berilgan N ta tenglama mavjud. Bu jami $N+2$ tenglamani qaytaradi $2N$ filtr koeffitsientlari h . Shuning uchun, $N=1$ uchun aniqlangan, ular yagona (agar mavjud bo'lsa) va $N > 2$ uchun ular aniqlanmagan. Ushbu tadqiqotda Wevelet Daubechies transformatsiyasini amalga oshirish uchun koeffitsientlar $h_0, \dots, h_{2N-1}$ lar aniqlanadi va ular orqali tasvirlarni siqish, tiniqligini oshirish va halaqitlarni tozalash masalalari ko'rib chiqildi. Hozirgacha kasalliklarni tasniflash transfer o'rganish asosida amalga oshirildi usullar va tasvirlar XAI usullari orqali tushuntirildi: ammo, XAI tomonidan yaratilgan tushuntirishlar bo'yicha boshqa naqsh tahlili o'tkazilmadi usullari. Bu erda biz chuqur o'rganish klassifikatorini yaratish va infektsiyaning joylashishini aniq tushunishimiz uchun qoidalarni ishlab chiqish uchun XAI tomonidan yaratilgan qiziqish hududini tahlil qilish imkoniyatidan foydalandik.

Turli xil tasvir o'lchamlari bilan ko'plab tajribalar o'tkazildi $120 * 120$, $150 * 150$, $180 * 180$ va $224 * 224$. Barcha natijalar Ushbu tasvirlar bo'yicha 3-jadvalda ko'rsatilgan. Ba'zi mavjud texnikalar dan Kasalliklarni tasniflash uchun 4-jadvaldan foydalaniladi. Zamonaviy yondashuvlar bilan taqqoslaganda, tavsiya etilgan usul sezilarli darajada yaxshilangan natijalarni berdi. Jadvalda keltirilgan barcha mualliflar [46] bundan mustasno, transfer o'rganish modellaridan foydalanganlar. Masud engil vaznli CNN modelidan foydalangan, bu taklif qilingan usul bilan to'g'ri taqqoslashdir. Ba'zi chalkashlik matritsasi natijalari 11-rasmda ko'rsatilgan.

Fig. 6. Computing quadrant information using local masks.

Fig. 7. Experimental set up.

Xulosa

Ushbu maqolada biz tibbiy tasvirlarni raqamli ishlash va ular orqali bemorlarga aniq va ishonchli tibbiy tashhis qo'yishning matematik va sun'iy intellket usullarining tahlilini olib bordik. Bunda XAI usullaridan biri, LIME orqali lokal xususiyatlarni ajratib olishimiz mumkin. LIMening o'ziga yondashuv usuli mavjud bo'lib, tasodifiy xususiyatlarni ajratib oladi, masalan, ichida standart tasvir bo'lsa, u bu turdagi tasvirlarga ma'lum bir filtr qo'yadi. Kasallikni aniqlash uchun va XAI ning aniq ishlashi va xususiyatni ko'rsatish uchun ko'proq dalillarga muhtojmiz. Biz ushbu ma'lumotlar to'plamini keyingi tadqiqotlar o'tkazish uchun tadqiqotlarda ham foydalanishimiz mumkin. XAI usullari ansambli katta ma'lumotlar to'plamlarida modelning ishlashini yaxshilashi mumkin. Lokalizatsiya boshqa turli kasalliklarga qo'llaniladigan ajoyib texnikadir. Ushbu ishning davomi sifatida biz turli xil XAI usullaridan foydalangan holda ko'plab o'pka kasalliklari bo'yicha quvur liniyasini kengaytirishni xohlaymiz. Taqdim etilgan o'qitish usullari hali taklif qilingan usul bo'yicha tajribadan o'tkazilmagan. Yaratilgan lokal filtrlar bilan xususiyatlarni nazoratsiz tarzda o'rganish imkoniyati mavjud. Bizda izohli o'pka kasalliklari tasvirlari yo'qligi sababli, u ilgari qilinmagan; ammo, kasallik maskalari ma'lumotlar to'plamini joriy qilish orqali har qanday segmentatsiya tarmog'ini o'rgatish va ushbu mahalliy segmentlarni samarali aniqlash mumkin. Ha, biz ham bu boradagi ishlarni yanada kengaytirmoqchimiz, bu esa zamonaviy texnika bo'ladi. CNN ning o'zgarishi - Siam kapsula tarmoqlari (SCN) [5] [1] da Deep-SCN (DSCN) deb nomlangan

moslashtirilgan. bezgakni aniqlashni avtomatlashtirish uchun o'pka kasalliklarini aniqlash uchun foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Z. Hakimjon and M. Artikova, 'Analysis of the use of wavelets for processing signals of a seismological nature', 2021. doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670254.
2. X. N. Zaynidinov, A. A. Turakulov, and F. T. Mullajonova, 'USING THE WI-FI TECHNOLOGY AND DEVICES TO TRANSMIT RESULTS OF HUMAN BODY BIOSIGNALS PROCESSING', IARJSET, vol. 8, no. 10, 2021, doi: 10.17148/iarjset.2021.81001.
3. H. Zaynidinov, D. Singh, S. Makhmudjanov, and I. Yusupov, 'Methods for Determining the Optimal Sampling Step of Signals in the Process of Device and Computer Integration', in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2022, vol. 13184 LNCS. doi: 10.1007/978-3-030-98404-5_44.
4. K. N. Zaynidinov, J. U. Juraev, and A. M. Boytemirov, 'Digital processing of biomedical signals in haar's part-wavelet models', Asian Journal of Multidimensional Research, vol. 10, no. 9, 2021, doi: 10.5958/2278-4853.2021.00656.x.
5. K. N. Zaynidinov, S. A. Anarova, and J. S. Jabbarov, 'Determination of Dimensions of Complex Geometric Objects with Fractal Structure', in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2022, vol. 13184 LNCS. doi: 10.1007/978-3-030-98404-5_41.
6. H. N. Zaynidinov, D. Singh, I. Yusupov, and S. U. Makhmudjanov, 'Algorithms and Service for Digital Processing of Two-Dimensional Geophysical Fields Using Octave Method', in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2022, vol. 13184 LNCS. doi: 10.1007/978-3-030-98404-5_43.

7. H. Zaynidinov, B. Sayfiddin, A. Bunyod, and J. Umidjon, 'Parallel Processing of Signals in Local Spline Methods', 2021. doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670409.
8. S Bakhromov, J Jumaev, S Kobilov, M Tukhtasinov, Analysis of the construction of local interpolation cubic splines on the basis of detailed data, AIP Conference Proceedings 2781 (1), 2023
9. H Zaynidinov, J Nurmurodov, S Qobilov ,Application of Machine Learning Methods for Signal Processing in Piecewise-Polynomial Bases, 2023 IX International Conference on Information Technology
10. Y Ibrohimbek, N Javohir, I Sanjarbek, G Muhammadali, Q Sirojiddin, Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning, International Conference on Intelligent Human Computer Interaction , 547-558